

Гігієна, епідеміологія,
екологія

Hygiene, Epidemiology,
Ecology

УДК 613.34+ 614.445 + 628.1

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo10418177>

ЕКОЛОГО-ГИГИЕНИЧНИЙ МОНІТОРИНГ СВЕРДЛОВИН М. ОДЕСИ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ВОДОПОСТАЧАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Андрейцова Н.І.

Український НДІ медицини транспорту МОЗ України, Одеса

ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СКВАЖИН Г. ОДЕССЫ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Андрейцова Н.И.

Украинский НИИ медицины транспорта МЗ Украины, Одесса

ENVIRONMENTAL AND HYGIENIC MONITORING OF THE ODESSA BOREHOLES AS ALTERNATIVE WATER SUPPLY IN THE CONDITIONS OF MILITARY STAY

Andreitsova N.I.

State Enterprise Ukrainian Research Institute for Medicine of Transport, Odessa

163

Summary/ Резюме

The problem of availability of high-quality drinking water in the conditions of martial law, the threat of the destruction of water mains led to the search for alternative sources of water supply in the form of installing new wells. Hygienic assessment of the water quality of such wells provides an opportunity to predict how optimal this solution is, ways to prevent future risks, and determine the direction of future actions in the way of providing the population with high-quality drinking water.

Key words: *water supply, drinking water, boreholes, alternative water sources.*

Проблема доступності якісної питтєвої води в умовах воєнного положення, загроза руйнування водопроводів привела до пошуку альтернативних джерел водоснабження за допомогою облаштування нових скважин. Гігієнічна оцінка якості вод таких скважин дозволяє спрогнозувати наскільки це оптимальне рішення, шляхи запобігання майбутнім ризикам, визначити напрямки майбутніх дій на шляху забезпечення населення якісною питтєвою водою.

Цель. Проведення еколого-гігієнічного моніторингу нових скважин, пробурених в 2023 році на території комунальних установ г. Одеси, порівняння отриманих результатів з якістю артезіанських вод існуючих скважин бюветних комплексів г. Одеси, прогноз по майбутньому використанню нових скважин.

Выводы. 1. Новые артезианские скважины (2023) по исследованным показате-

лям качества воды (макрокомпонентов) можно отнести согласно ДСТУ 4808:2007 к подземным источникам питьевого водоснабжения 3-4 класса. 2. Артезианские скважины – потенциальный источник водоснабжения, однако, чтобы довести воды скважин до качества питьевой, необходима технология кондиционирования и водоподготовки. 3. Воды новых артезианских скважин и действующих бюветных комплексов схожи по макросоставу, так что можно использовать действующую технологию с учетом накопленного опыта водоподготовки, обслуживания оборудования и т.д.

Ключевые слова: водоснабжение, питьевая вода, бюветный комплекс, военное положение, альтернативные источники.

Проблема доступності якісної питної води в умовах воєнного стану, загроза руйнування водогонів призвело до пошуку альтернативних джерел водопостачання у вигляді облаштування нових свердловин. Гігієнічна оцінка якості вод таких свердловин надає можливість спрогнозувати наскільки це оптимальне рішення, шляхи попередження майбутніх ризиків, визначити напрямлення майбутніх дій на шляху забезпечення населення якісною питною водою.

Мета. Проведення еколого-гігієнічного моніторингу нових свердловин, які пробурені в 2023 році на території комунальних установ м. Одеси, порівняння отриманих результатів з якістю артезианських вод існуючих свердловин бюветних комплексів м. Одеси, прогноз по майбутньому використанню нових свердловин в умовах воєнного стану.

Висновки. 1. Нові артезианські свердловини (2023 року) за дослідженими показниками якості води (макрокомпонентів) можна віднести згідно з ДСТУ 4808:2007 до підземних джерел питного водопостачання 3-4 класу. 2. Артезианські свердловини –потенційне джерело водопостачання, проте щоб довести води свердловин до якості питної необхідна технологія кондиціонування та водопідготовки. 3. Води нових артезианських свердловин та діючих бюветних комплексів схожі за макроскладом, тож можна використати діючу технологію з урахуванням накопиченого досвіду водопідготовки, обслуговування обладнання та інш.

Ключові слова: водопостачання, питна вода, бюветний комплекс, воєнний стан, альтернативні джерела.

Вступ

Роботу централізованого водопостачання м. Одеси забезпечує водоочисна станція «Дністер», яка забирає воду з р. Дністер, доводить її до якості питної та подає щодоби в мережу до 850 тис. м³ води [1]. В умовах сьогодення, коли існує загроза руйнування водогону, недоступність джерела водозабору, його зараження та забруднення, питання забезпечення питною водою посідає першочергове місце. Вірогідність руйнування та порушення роботи існуючих систем водопостачання примушує шукати альтернативні джерела водозабезпечення, відносно доступних та захищених від техногенного впливу [2, 3]. Одним з таких рішень стало буріння свердловин для забезпе-

чення господарчих та питних потреб послугами безперервного водопостачання [4]. В залежності від якості природного вододжерела розробляється система підготовки, очистки та доведення до нормативних значень питної води. Проведення гігієнічної оцінки якості нових свердловин, порівняння з існуючими сприяє визначенню направленості дій по вирішенню проблем водозабезпечення населення, допомагає розробити план заходів задля забезпечення доступу до якісної питної води, як наслідок, зменшити вразливість населення міста в умовах водного стану [5,6].

Мета

Проведення еколого-гігієнічного моніторингу нових свердловин, які пробурені

в 2023 році на території комунальних установ м. Одеси, порівняння отриманих результатів з якістю артезіанських вод існуючих свердловин бюветних комплексів м. Одеси, прогноз по майбутньому використанню нових свердловин в умовах воєнного стану.

Матеріали та методи дослідження

Предметом дослідження є вода з семи нових артезіанських свердловин, що були пробурені в 2023 році на території комунальних установ, та вода з 16 артезіанських свердловин до очищення існуючих бюветних комплексів м. Одеси. Були використані гігієнічні, аналітичні, статистичні методи дослідження. Гігієнічна оцінка ґрунтується на результатах лабораторних досліджень лабораторії гігієни та екології води ДП УКР НДІ Медицини Транспорту МОЗ України протягом 2023 року.

Результати

Ми дослідили склад вод нових артезіанських свердловин 2023 року, та існуючих свердловин бюветного комплексу, класифікували їх за переважаючими катіонами та аніонами, провели гігієнічну оцінку та порівняльну характеристику, зробили прогноз по використанню нових свердловин з урахуванням досвіду експлуатації існуючих.

На діаграмі представлені значення макрокомпонентів вод артезіанських свердловин: катіонів – кальцію, магнію, натрію, аніонів — хлоридів, сульфатів, гідрокарбонатів та сухого залишку.

Якість води свердловини № 3 суттєво відрізняється від якості інших, характеризується підвищеною мінералізацією — 3185 мг/дм^3 , великим вмістом катіонів натрію — $1095,0 \pm 10,60 \text{ мг/дм}^3$ та хлорид — іонів $1356,03 \pm 10,05 \text{ мг/дм}^3$. Можливо водоносний шар змішується з морською водою.

Концентрації хлоридів коливаються в межах від $269,96 \pm 3,61 \text{ мг/дм}^3$ (свердловина № 6) до $455,36 \pm 7,43 \text{ мг/дм}^3$ (свердловина № 5), їх вміст у воді свердловини № 3 значно відрізняється від інших — $1356,03 \pm 10,05 \text{ мг/дм}^3$, концентрації хлоридів тільки двох свердловин (№ 6, 7) не перевищували нормативи для питної води - 350 мг/дм^3 . Концентрації сульфатів знаходяться в межах від $284,76 \pm 7,61 \text{ мг/дм}^3$ (свердловина № 6) до $384,34 \pm 7,22 \text{ мг/дм}^3$ (свердловина № 3), не перевищують нормативи для питної води зі свердловини- 500 мг/дм^3 .

Концентрації катіонів натрію в досліджених артезіанських водах знаходяться в діапазоні від $274,62 \pm 6,20 \text{ мг/дм}^3$ (свердловина № 6) до $497,0 \pm 7,5 \text{ мг/дм}^3$ (свердловина № 5), в артезіанській свердловині № 3 концентрація хлоридів значно вище та досягає значення $1095,0 \pm 10,60 \text{ мг/дм}^3$. В усіх свердловинах концентрація натрію перевищує норматив 200 мг/дм^3 для водопровідної та очищеної води. Концентрації катіонів кальцію варуються від $28,09 \pm 0,43 \text{ мг/дм}^3$ (свердловина № 5), до $55,11 \pm 0,42 \text{ мг/дм}^3$ (свердловина № 1). Концентрація катіонів магнію мінімальна у воді артезіанської свердловини № 5, максимальна — у воді артезіанської свердловини № 1 — $73,57 \text{ мг/дм}^3$.

Значення сухих залишків вод п'яти досліджених артезіанських свердловин не перевищує гігієнічний норматив для свердловин (1500 мг/дм^3), сухий залишок всіх

Рис. 1. Макрокомпоненти нових свердловин м.Одеси

Таблиця 1

Значення водородного показника, жорсткості, лужності та карбонатів в нових свердловинах м. Одеси

№	pH	Жорсткість, ммоль/дм ³	Загальна лужність, ммоль/дм ³	СО ₃ ²⁻ , мг/дм ³
1	8,07 ± 0,05	8,80 ± 0,07	3,95 ± 0,06	12
2	8,14 ± 0,05	6,50 ± 0,06	4,10 ± 0,05	12
3	7,54 ± 0,04	6,80 ± 0,06	8,15 ± 0,06	-
4	7,29 ± 0,05	7,10 ± 0,05	3,90 ± 0,08	-
5	7,56 ± 0,05	4,05 ± 0,05	6,15 ± 0,05	-
6	8,27 ± 0,06	5,65 ± 0,06	4,05 ± 0,06	12
7	8,41 ± 0,04	4,30 ± 0,05	4,85 ± 0,05	9
ГДК свердловини	6,5-8,5	≤ 10,0	-	-
ГДК очищені	6,5-8,5	≤ 7,0	≤ 6,5	-

досліджених свердловин перевищують норматив для очищених вод (1000 мг/дм³).

Значення загальної жорсткості знаходиться в інтервалі 4,30 ± 0,05 ммоль/дм³ – 8,80 ± 0,07 ммоль/дм³, від помірно жорсткої до жорсткої [7].

В таблиці 1 представлені значення водородного показника, жорсткості та лужності та карбонатів.

Перевищення гігієнічного нормативу для очищених вод 7 ммоль/дм³ характерно для двох свердловин: №1 — 8,80 ммоль/дм³, № 4 — 7,10 ммоль/дм³. Значення загальної лужності варується в широкому інтервалі 3,95 ммоль/дм³ — 8,15 ммоль/дм³. Для систематизації свердловин (табл. 2) використовуємо класифіка-

цію Алекіна, за переважаючими аніонами та катіонами (відносний вміст у відсотках в перерахунку за кількістю речовини еквівалента) [8, 9].

Всі води нових свердловин 2023 року відносяться до натрієвих, хлоридно — сульфатно-гідрокарбонатних, три з семи містять карбонати.

В мирний час води артезіанських свердловин із верх-

ньосарматського водоносного горизонту вже були використані як альтернативне джерело водозабезпечення в рамках Одеської міської програми раціонального використання та збереження питної води, покращення водопостачання населення “Чиста вода” на 2001-2006 рр.. Починаючи з 2001 р. на території міста було відкрито та обладнано сучасною технологією очищення артезіанської води і нині функціонують 16 бюветних комплексів.

Вода артезіанських свердловин бюветних комплексів за якістю відповідають вимогам ДСТУ 4808: 2007 [10] до підземних джерел 2 класу, не відповідала якості питної води та потребувала доочищення.

Систематизація існуючих артезі-

Таблиця 2

Класифікація складу вод нових артезіанських свердловин по Алекіну

Свердловина	Вміст катіонів та аніонів, ммоль/дм ³								
	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	Σ ⁺	Cl ⁻	SO ₄ ²⁻	HCO ₃ ⁻	CO ₃ ²⁻	Σ ⁻
№ 1	2,75	6,05	13,86	22,63	11,29	7,42	3,55	0,4	22,66
Молярна доля, %	12,15	26,73	61,12	100	49,82	32,74	15,67	1,77	100
№ 2	1,99	4,50	15,22	21,72	10,55	7,13	3,70	0,4	21,78
Молярна доля, %	9,21	20,72	70,07	100	48,44	32,74	16,98	1,84	100
№ 3	2,10	4,70	47,61	54,41	38,20	8,01	8,15	-	54,36
Молярна доля, %	3,86	8,64	87,5	100	70,27	14,74	14,99	-	100
№ 4	2,20	4,90	14,22	21,32	11,14	6,35	3,9		21,39
Молярна доля, %	10,32	22,98	66,70	100	52,08	29,69	18,23		100
№ 5	1,40	2,65	21,61	25,66	12,83	6,73	6,15		25,71
Молярна доля, %	5,46	10,33	84,21	100	49,9	26,18	23,92		100
№ 6	2,05	3,6	11,94	17,59	7,60	5,93	3,65	0,4	17,58
Молярна доля, %	11,65	20,47	67,88	100	43,23	33,73	20,76	2,28	100
№ 7	1,5	2,8	15,01	19,31	8,27	6,10	4,55	0,3	19,22
Молярна доля, %	7,77	14,50	77,73	100	43,03	31,74	23,67	1,56	100

анських свердловин бюветних комплексів за класифікацією Алекіна показує, що всі вони теж натрієві, як і нові та більшість з них також відносяться до хлоридно-сульфатно-гідрокарбонатних.

За вмістом катіонів вода всіх існуючих артезіанських свердловин відноситься до натрієвих, по переважаючому аніону води можна розділити на групи:

- хлоридна — вул. Кримська;
- гідрокарбонатно-сульфатно-хлоридна-вул.Ак.Глушка,1; 6 ст.Фонтанської дороги; вул. Геранієва; вул. Просвіти, 1-Д
- хлоридно-сульфатно-гідрокарбонатна

Рис. 2. Розподіл вод нових артезіанських свердловин в залежності від класифікації по Алекіну

— сквер Старобазарний; Прохоровський сквер; сквер Мечнікова; пл. Михайлівська; Гагаріна, 33

Для кондиціювання артезіанської води у бюветних комплексах м. Одеси застосовується сучасна мембранно-озоно-адсорбційна технологія водопідготовки для доведення її якості до гігієнічних

Таблиця 3

Макрокомпоненти вод артезіанських свердловин бюветних комплексів до очищення

№	Адреса бюветних комплексів	pH	Жорсткість, моль/м ³	Ca ²⁺ , мг/дм ³	Mg ²⁺ , мг/дм ³	Na ⁺ , мг/дм ³	Cl ⁻ , мг/дм ³	SO ₄ ²⁻ , мг/дм ³	Загальна лужність, ммоль/дм ³	HCO ₃ ²⁻ , мг/дм ³	Сухий залишок, мг/дм ³
1	вул. Ак.Глушка, 1	8,05 ± 0,06	2,15 ± 0,12	13,70 ± 0,69	17,9	220 ± 6	110 ± 2	176 ± 5	5,12 ± 0,15	312	692 ± 13
2	Сквер Старобазарний	7,88 ± 0,05	7,38 ± 0,07	52,70 ± 0,99	57,9	176 ± 14	200 ± 9	230 ± 8	3,84 ± 0,08	234	857 ± 41
3	вул.Інглезі	7,91 ± 0,05	4,59 ± 0,06	43,10 ± 0,41	29,7	193 ± 7	189 ± 4	163 ± 10	4,32 ± 0,06	264	750 ± 20
4	Парк Перемоги	7,93 ± 0,05	3,39 ± 0,03	23,60 ± 0,56	26,8	274 ± 10	187 ± 7	246 ± 9	5,40 ± 0,10	329	917 ± 20
5	6 ст. Фонтанської дор.	7,98 ± 0,05	3,73 ± 0,02	31,80 ± 0,43	26,1	221 ± 3	140 ± 4	223 ± 7	4,75 ± 0,06	290	779 ± 12
6	Прохоровський сквер	7,93 ± 0,05	7,18 ± 0,09	53,00 ± 0,46	55,2	170 ± 11	210 ± 8	222 ± 9	3,80 ± 0,12	232	817 ± 29
7	вул. І. Рабіна,1	8,09 ± 0,08	2,99 ± 0,04	20,80 ± 0,39	23,7	241 ± 7	153 ± 5	196 ± 9	5,11 ± 0,07	312	783 ± 18
8	вул. Дальницька, 25	7,96 ± 0,08	4,5 ± 0,06	31,10 ± 0,68	35,9	230 ± 7	211 ± 8	209 ± 13	4,31 ± 0,12	263	789 ± 29
9	ул. Небесної сотні, 14в	7,94 ± 0,05	3,78 ± 0,03	34,50 ± 0,53	25,1	193 ± 3	152 ± 3	181 ± 7	4,32 ± 0,07	264	709 ± 9
10	Сквер Мечнікова	7,95 ± 0,05	4,82 ± 0,05	31,60 ± 0,71	39,4	241 ± 12	224 ± 8	222 ± 4	4,35 ± 0,12	265	880 ± 23
11	вул. Кримська	7,83 ± 0,3	8,74 ± 0,13	49,40 ± 2,67	76,2	1103 ± 43	1543 ± 55	281 ± 16	8,11 ± 0,12	495	3543 ± 98
12	Михайлівський сквер	8,01 ± 0,05	4,89 ± 0,04	35,60 ± 2,34	37,8	236 ± 13	219 ± 10	231 ± 8	4,23 ± 0,11	258	820 ± 34
13	Парк Горького	8,06 ± 0,05	2,60 ± 0,02	19,80 ± 0,51	19,7	215 ± 6	139 ± 3	178 ± 7	4,78 ± 0,07	292	729 ± 34
14	вул. Гагаріна, 33	7,91 ± 0,07	4,37 ± 0,08	35,40 ± 1,13	32,4	212 ± 6	172 ± 5	219 ± 8	4,24 ± 0,07	259	796 ± 18
15	вул. Геранієва	7,98 ± 0,05	4,05 ± 0,02	35,60 ± 0,69	27,7	211 ± 4	148 ± 6	213 ± 5	4,62 ± 0,09	282	769 ± 9
16	вул. Просвіти, 1-Д	7,85 ± 0,04	2,15 ± 0,05	20,04 ± 0,52	13,9	267 ± 4	129 ± 4	231 ± 6	5,35 ± 0,05	326	904 ± 11

Примітка. Похибка вимірювання не перевищувала 5%

Класифікація артезіанських вод бюветних комплексів по Алектіну

№	Адреса бюветних комплексів	Концентрації катионів та аніонів, ммоль/дм ³							
		Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	Σ ⁺	Cl ⁻	SO ₄ ²⁻	HCO ₃ ⁻	Σ ⁻
1	вул.Ак.Глушка,1	0,68	1,47	9,57	11,72	3,1	3,67	5,12	11,89
	Молярна доля, %	5,90	12,75	81,35	100	26,09	30,81	43,1	100
2	Сквер Старобазарный	2,63	4,75	7,65	15,03	5,63	4,79	3,84	14,26
	Молярна доля, %	15,47	30,44	54,09	100	39,26	34,07	26,67	100
3	ул.Інглезі	2,15	2,44	8,39	12,98	5,32	3,40	4,32	13,04
	Молярна доля, %	16,58	18,81	64,61	100	40,83	26,02	33,15	100
4	Парк перемоги	1,18	2,21	11,91	15,30	5,27	5,13	5,4	15,80
	Молярна доля, %	7,8	14,43	77,77	100	33,78	32,00	34,22	100
5	6 ст. Фонтанської дороги	1,59	2,14	9,61	13,34	3,94	4,65	4,75	13,34
	Молярна доля, %	11,84	16,12	72,04	100	29,49	34,73	35,78	100
6	Прохоровський сквер	2,64	4,54	7,39	14,57	5,92	4,63	3,8	14,35
	Молярна доля, %	17,59	29,98	52,43	100	41,31	32,17	26,52	100
7	вул. І. Рабіна,1	1,04	1,95	10,48	13,47	4,31	4,08	5,11	13,5
	Молярна доля, %	7,71	14,47	77,82	100	31,9	30,19	37,91	100
8	вул.Дальницька, 25	1,56	2,94	10,00	14,5	5,94	4,25	4,31	14,45
	Молярна доля, %	10,69	20,34	68,97	100	40,92	29,34	29,74	100
9	ул. Небесної сотні,14в	1,72	2,06	8,39	12,17	4,28	3,77	4,32	12,37
	Молярна доля, %	14,18	16,98	68,84	100	34,55	30,34	35,11	100
10	Сквер Мечнікова	1,58	3,24	10,48	15,30	6,31	4,63	4,35	15,29
	Молярна доля, %	10,62	21,79	67,59	100	41,88	29,29	28,83	100
11	вул. Кримська	2,47	6,27	47,96	56,70	43,46	5,85	8,11	57,42
	Молярна доля, %	4,36	11,05	84,59	100	75,53	10,37	14,1	100
12	пл. Михайлівська	1,78	3,11	10,26	15,15	6,17	4,81	4,23	15,21
	Молярна доля, %	11,07	21,16	67,77	100	40,29	31,77	27,94	100
13	парк Горького	0,99	1,61	9,35	11,95	3,92	3,70	4,78	12,4
	Молярна доля, %	8,33	13,62	78,05	100	31,66	29,54	38,8	100
14	ул.Гагаріна, 33	1,77	2,60	9,22	13,59	4,85	4,56	4,24	13,65
	Молярна доля, %	12,57	19,56	67,87	100	35,48	33,5	31,02	100
15	Вул. Геранієва	1,78	2,27	9,17	13,75	4,17	4,44	4,62	13,23
	Молярна доля, %	13,63	17,57	68,8	100	30,38	34,08	35,54	100
16	вул. Просвіти, 1-Д	1,00	1,15	11,60	13,75	3,63	4,82	5,35	13,8
	Молярна доля, %	7,27	8,36	84,37	100	26,3	34,93	38,77	100

Примітка. Похибка вимірювання не перевищувала 5%

нормативів для питної води згідно ДСанПін [11].

Якщо нові свердловини за дослідженими показниками якості води (макрокомпонентів) можна віднести згідно з ДСТУ до підземних джерел питного водопостачання 3-4 класу, то існуючі артезіанські свердловини бюветних комплексів до очищення за дослідженими показниками якості (макрокомпонентів) можна віднести згідно з ДСТУ до підземних джерел водопостачання 2-3 класу.

Тобто, щоб довести води нових свердловин до якості очищеної питної з бюветів необхідна технологія водопідготовки і тільки 2 відповідають нормативам ДСанПін для питної води зі свердловин.

Порівнюючи з існуючими бюветами в м. Одеса, можна відзначити, що води схожі за макроскладом та відносяться до натрієвих, хоридно-сульфатно-гідрокарбонатних. За значенням сухого залишку

води свердловин бюветів відповідає нормативу 1000 мг/дм³, на відміну від нових свердловин 2023 року.

Таким чином, облаштування нових свердловин збільшує кількість потенційно придатної води для споживання, вимагає додаткового конденсування, обладнання, обслуговування, технології. Вимагає чіткого розуміння, що вода з артезіанської свердловини — це неостаточне вирішення проблеми забезпечення населення питною водою. Проте, акумулюючи досвід обслуговування існуючих бюветів, працюючої мембрано-озоно-адсорбційної технології водопідготовки можна збільшити обсяг питної води з альтернативних джерел, врахувати можливі ризики та скласти план протидії їм в умовах воєнного стану.

Висновки

1. Нові артезіанські свердловини (2023 року) за дослідженими показниками

якості води (макрокомпонентів) можна віднести згідно з ДСТУ 4808: 2007 до підземних джерел питного водопостачання 3-4 класу.

2. Артезіанські свердловини – потенційне джерело водопостачання, проте щоб довести води свердловин до якості питної необхідна технологія кондиціонування та водопідготовки.
3. Води нових артезіанських свердловин та діючих бюветних комплексів схожі за макроскладом, тож можна використати діючу технологію з урахуванням накопиченого досвіду водопідготовки, обслуговування обладнання та інш.

Література

1. Петренко Н. Ф.; Мокієнко А. В.; Платов С. М. Гігієнічна оцінка джерел питного водопостачання та питної води в Одеській області. Вода: гігієна і екологія, 2018, 6, № 1-4: 17-23.
2. ЯКОВЛЄВ, В. В. Гідрогеологічні і технічні аспекти облаштування каптажів питного водопостачання у надзвичайних ситуаціях. Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія: Геологія. Географія. Екологія, 2013, 38: 83-86.
3. ZORINA O. V., et al. Scientific substantiation of conceptual approaches to the development of a regulatory document on the quality of drinking water under condition of martial law. Ukrainian Journal of Military Medicine, 2022, 3.2: 37-45.
4. <https://www.unicef.org/ukraine/stories/hospitals-ukraine-benefit-boreholes>
5. Mahats, Nataliia. Principles Of Water Infrastructure Management In Ensuring Sustainable Water Use In Ukraine. Agora International Journal Of Economical Sciences 2023, 17.1: 70-82.
6. <https://dp.dpss.gov.ua/news/shchodo-profilaktiki-gostrih-infekcijnih-zahvoryuvan-u-period-voyennogo-stanu>
7. <https://studfile.net/preview/5649976/page:6/>
8. Алекин О.А. Основы гидрохимии. Ленинград. Гидрометеоздат, 1970. 443 с.
9. Исследование трансформации химического состава поверхностных вод с использованием модернизированной классификации Алекина /// A research of the transformation of the chemical composition of surface waters using the modernized classification of Alekin // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2020. – 1(56). – С. 6 – 14.
10. ДСТУ 4808:2007 – Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні і екологічні вимоги щодо якості води та правила вибирання. – К., 2007
11. ДСанПіН 2.2.4-171-10. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною: затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України No 400 від 12.05.2010; введено в дію 16.07.2010.–К., 2010

References

1. Petrenko N. F.; Mokienko A V.; Platov S. M. Hygienic assessment of drinking water supplies and drinking water in the Odessa region. Water: hygiene and ecology, 2018, 6, No. 1-4: 17-23.
2. YAKOVLEV, V. V. Hydrogeological and technical aspects of the treatment of feedwater collection systems in emergency situations. Newsletter of the Kharkiv National University named after VN Karazin. Series: Geology. Geography. Ecology, 2013, 38: 83-86.
3. ZORINA O. V., et al. Scientific substantiation of conceptual approaches to the development of a regulatory document on the quality of drinking water under condition of martial law. Ukrainian Journal of Military Medicine, 2022, 3.2: 37-45.
4. <https://www.unicef.org/ukraine/stories/hospitals-ukraine-benefit-boreholes>
5. Mahats, Nataliia. Principles Of Water Infrastructure Management In Ensuring Sustainable Water Use In Ukraine. Agora International Journal Of Economical Sciences, 2023, 17.1: 70-82.
6. <https://dp.dpss.gov.ua/news/shchodo-profilaktiki-gostrih-infekcijnih-zahvoryuvan-u-period-voyennogo-stanu>
7. <https://studfile.net/preview/5649976/page:6/>
8. Alekin O.A. Fundamentals of hydrochemistry. Leningrad. Gidrometeoizdat, 1970. 443 p.
9. A research of the transformation of the chemical composition of surface waters using the modernized classification of Alekin // Hydrology, hydrochemistry and hydroecology. – 2020. – 1(56). – P. 6 – 14.
10. DSTU 4808:2007 – Sources of centralized drinking water supply. Hygienic and ecological requirements for water quality and selection rules. - K., 2007
11. DSanPiN 2.2.4-171-10 Hygienic requirements for drinking water intended for human consumption: approved by Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 400 dated 12.05.2010; entered into force on 16.07.2010.–K., 2010

*Вперше надійшла до редакції 30.08.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*